

УДК: 617.741-004.1-036.7

ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ КАТАРАКТЫ.

Тулакова Г. Э.

Базовый докторант 3-курса обучения кафедры Офтальмологии,
Самаркандского государственного медицинского университета

tulakovagavhar2018@gmail.com,

+998(97)2856852,

<https://orcid.org/0000-0001-8856-4449>

Аннотация: **Актуальность.** Офтальмопатия ревматоидного артрита увеит–склерит–кератит–глаукома– катаракта–конъюнктивит у каждого пятого пациента определяется в соотношении как 10:6:5:4:4:1 . **Материалы и методы.** Для изучения клинической эффективности факоэмульсификации осложненных катаракт у больных ревматоидным артритом с 2019 по 2021 гг. нами проанализированы результаты операций 75 глаз у 75 больных . **Результаты.** Настоящее исследование продемонстрировало, что наличие или отсутствие водянистого воспаления через 1 месяц после удаления катаракты и имплантация хрусталика в глаз, имела положительную корреляцию с дооперационными сывороточными титрами ревматоидных факторов.

Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты; системные и ревматические заболевания;

Для цитирования:

Тулакова Г.Э. Изменения активности ревматоидного артрита в послеоперационном периоде катаракты.

**KATARAKTNING OPERATSIYADAN KEYINGI DAVRIDA
REVMATOID ARTRIT FAOLLIGINING O'ZGARISHI****Tulakova G. E.**

Oftal'mologiya kafedrasining 3-kurs tayanch doktoranti,
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

tulakovagavhar2018@gmail.com,

+998(97)2856852,

<https://orcid.org/0000-0001-8856-4449>

Annotatsiya. Dolzarbligi. Revmatoid artriting oftalmopatiyasi uveit-sklerit-keratit-glaukoma-katarakt-kon'yunktivit har beshinchi bemorda quyidagicha aniqlanadi 10:6:5:4:4:1 . **Material va uslublar.** 2019 yildan 2021 yilgacha Revmatoid artrit bilan og'riqan bemorlarda murakkab kataraktlarning fakoemulsifikatsiyasining klinik samaradorligini o'rganish uchun biz 75 bemorda 75 ko'zni operatsiya qildik . **Natijalar.** Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, katarakta va ko'z ichi sun'iy linza qo'yilgandan 1 oy o'tgach, suvli yallig'lanishning mavjudligi yoki yo'qligi operatsiyadan oldingi revmatoid omillarning titrlari bilan ijobiy bog'liq edi.

Kalit so'zlar: kataraktning fakoemulsifikatsiyasi; tizimli va revmatik kasalliklar;

Iqtibos uchun:

Tulakova G.E. Kataraktning operatsiyadan keyingi davrida Revmatoid artrit faolligining o'zgarishi

**CHANGES IN RHEUMATOID ARTHRITIS ACTIVITY IN THE
POSTOPERATIVE PERIOD OF CATARACTS****Tulakova G. E.**

Basic doctoral student of the 3rd year of study at the Department of

Ophthalmology,

Samarkand State Medical University

tulakovagavhar2018@gmail.com

+998(97)2856852,

<https://orcid.org/0000-0001-8856-4449>

Annotation. Relevance. Ophthalmopathy of rheumatoid arthritis uveitis–scleritis–keratitis–glaucoma–cataract–conjunctivitis in every fifth patient is defined in the ratio as 10:6:5:4:4:1 . **Materials and methods.** To study the clinical efficacy of phacoemulsification of complicated cataracts in patients with rheumatoid arthritis from 2019 to 2021, we operated on 75 eyes in 75 patients. **Results.** The present study demonstrated that the presence or absence of watery inflammation 1 month after cataract removal and intraocular lens implantation had a positive correlation with preoperative serum titers of rheumatoid factors.

Key words: cataract phacoemulsification; systemic and rheumatic diseases;

For quoting:

Tulakova G.E. Changes in rheumatoid arthritis activity in the postoperative period of cataracts

Актуальность. Офтальмопатия ревматоидного артрита увеит–склерит–кератит–глаукома– катаракта–конъюнктивит у каждого пятого пациента определяется в соотношении как 10:6:5:4:4:1 . Кроме того, глазная патология тесно связана с интегральными клиническими признаками заболевания, определяя степень активности патологического процесса, скорость развития артрита, частоту поражений грудино-ключичного, верхнечелюстного,

лучезапястного и локтевого суставов, энтезопатию, развитие артериита, изменения скелетных мышц и легких, возникновение системного остеопороза, остеоартритов, асептических костных поражений. Некроза, суставной хондромы и Пеллогри-Стейди взаимодействует с телами[1,2,5]. Одним из серьезных офтальмологических осложнений у пациентов с РА является катаракта. Иммунобиохимические маркеры, такие как С-реактивный белок (СРБ), интерлейкины (IL-6, IL-1 β) и фактор некроза опухолей альфа (TNF- α), играют важную роль в воспалительных процессах, которые могут способствовать развитию и прогрессированию катаракты у таких пациентов.

Цель работы: изучить клиническую эффективность операции факоэмульсификации осложненной катаракты у больных ревматоидным артритом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В период с 2019 по 2021 год нам сделали 64 операции на глазах у 60 пациентов с ревматоидным артритом. Среди них было 38 женщин и 26 мужчин в возрасте от 25 до 74 лет (в среднем 60 лет). Общая клиническая характеристика больных РА, включённых в данное исследование, приведена в таблице 1.

Таблица 1. Клиническая характеристика больных РА

Показатели:		Пациенты с РА не прекращали базовую терапию во время операции (38)	Пациенты с РА прекратили базовую терапию за 1 день до операции (37)
Активность по DAS 28	DAS 28 < 3,2	11 (14,6%)	9 (12 %)
	3,2 \leq DAS 28 \leq 5,1	19 (25,3%)	19 (25,3%)
	DAS 28 > 5,1	9 (12,2 %)	8(10,6%)
Поражение суставов	Моно и олигоартрит	5 (6,6%)	5(6,6 %)

	Полиартрит	33 (44 %)	32(42,8%)
Течение	Быстро прогрессирующее	33 (44 %)	32(42,8)
	Медленно прогрессирующее	5 (6,6 %)	5(6,6 %)
Иммунологическая характеристика	РФ ⁺	34 (45,3%)	34 (45,3%)
	РФ ⁻	3 (4 %)	4(5,4%)
Рентгенологическая стадия по Штейнброкеры	I стадия	1(2,1%)	-
	II стадия	18(24 %)	17(22,6%)
	III стадия	16 (21,3 %)	15 (20%)
	IV стадия	4 (5 %)	4(5 %)
Функциональный класс	I	5 (6,6 %)	5 (6,6 %)
	II	22 (29,5%)	21 (28,2 %)
	III	8 (11 %)	7(9,3%)
	IV	3 (4,4 %)	3 (4,4 %)

Среди больных РА преобладали: пациенты с медленно прогрессирующим течением заболевания, умеренной и средней активностью по DAS 28, серопозитивной иммунологической характеристикой, II и III рентгенологической стадией, первой и второй степенью нарушения функциональной способности суставов. Согласно классификации ВНОР ACR/ELUAR ранняя стадия РА (продолжительность заболевания от 6 месяцев до 1 года) отмечалась у 33,0% больных, развернутая стадия (продолжительность заболевания от 1 до 2 лет) - у 22,3% и поздняя стадия (продолжительность заболевания более 2 лет) - у 44,7% пациентов. В наших наблюдениях начало РА признали острым 26,6% больных, подострым – 45,7% и постепенное развитие симптомов отметили 27,7% пациентов. Снижение гемоглобина, как проявление анемии, обусловленной воспалительным процессом, достигло величины $118,23 \pm 2,32$ г/л в начальной стадии болезни, усугубляясь по мере прогрессирования заболевания и был в среднем $109,1 \pm 2,04$ г/л в развёрнутой стадии. Уровень тромбоцитов также различался в начальной ($319,63 \pm 28,64 \times 10^9$

г/л) и развёрнутой ($268,4 \pm 26,91 \times 10^9$ г/л) стадиях РА. Лейкоциты периферической крови, как показатель воспалительного процесса, достигли $7,5 \pm 0,13 \times 10^9$ г/л в дебюте болезни и $8,27 \pm 0,29 \times 10^9$ г/л в развёрнутой стадии РА. Их субпопуляция, палочкоядерные лейкоциты, оказались более чувствительным показателем воспаления: их содержание было в среднем $7,5 \pm 0,13\%$ в начальном периоде и $8,27 \pm 0,29\%$ в развёрнутой стадии болезни. В группе исследованных больных уже в дебюте заболевания СОЭ была $27,45 \pm 4,07$ мм/час, достигая $34,76 \pm 3,76$ мм/час в развёрнутой стадии болезни. Такая же ситуация прослеживалась и в отношении фибриногена, который повышался до $5,9 \pm 1,4$ г/л в начальном периоде РА и до $6,78 \pm 1,5$ г/л в развёрнутой стадии. С-реактивный белок, являясь не просто маркёром воспаления, но и одним из патогенетических и прогностических участников в развитии РА, был обнаружен в концентрации $19,24 \pm 5,29$ мг/мл в дебюте болезни, достигая средних величин $26,72 \pm 6,91$ мг/мл в развёрнутой стадии. Ревматоидный фактор, отражающий участие иммунной системы в развитии РА, был $123,1 \pm 32,4$ ед/л в начальном и $302,53 \pm 48,2$ ед/л в развёрнутом периоде болезни. Другой показатель, доказывающий наличие иммунных нарушений при РА, ЦИК, также увеличивался по мере прогрессирования заболевания (от $121,42 \pm 9,71$ ед.оп. плот. в дебюте РА до $144,7 \pm 16,25$ ед.оп. плот в развёрнутой стадии болезни).. Все пациенты до операции проходили лечение по поводу ревматоидного артрита и были оперированы после достижения снижения уровня активности. Симптомы катаракты наблюдались у пациентов по крайней мере через 15 лет после лечения, и во время обследования мы обнаружили, что у большинства из них эти признаки наблюдались в возрасте около 60 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ:

Послеоперационные контрольные обследования проводились на 1, 7 день и через 1, 3 месяцев после операции. При каждом осмотре регистрировались острота зрения, аномалии рефракции, кератометрические показатели,

кератиновые осадки, водянистые клетки и блики, клетки переднего стекловидного тела, наличие или отсутствие образования фибрина, прозрачность задней капсулы и интраокулярного хрусталика, атрофия радужной оболочки, внутриглазное давление и изменения на глазном дне .

Уровни клеток и вспышек в передней камере и передних отделах стекловидного тела регистрировали в соответствии с системой оценки Хогана и др. Вкратце, как клетки, так и вспышки оценивались все чаще от 1 + до 4+. Всем пациентам было дано в послеоперационном периоде в сочетании (раствор индометацина 0,1% по 1 капле 4 раза/день); глюкокортикостероид (раствор дексаметазона 0,1% по 1 капле 4 раза/день); антибиотик (раствор тобрамицина 0,3% по 1 капле 4 раза/день); кератопротектор (офтагель по 1 капле 3 раза/день) в течение 4 недель после операции.

Пациенты имели в анамнезе ревматоидный артрит в возрасте от 5 до 33 лет. Большинство пациентов получали низкую дозу преднизолона (2-5-7, 5 мг) каждый день в сочетании с другими лекарствами, такими как золото (ауранофин), метотрексат, лобензарит, буцилламин или D-пеницилламин для лечения ревматоидного артрита перед операцией (таблица 1). Дозы препарата, включая преднизолон, для ревматоидный артрит, не изменились в течение 3 месяцев после операции по удалению катаракты у всех пациентов. У трех пациентов был сахарный диабет , а у семи пациентов была эссенциальная гипертензия.

Этим трем пациентам с сахарным диабетом преднизолон не назначался. Все глаза, за исключением четырех , после операции по удалению катаракты приобрели максимально скорректированную остроту зрения 20/30 или выше. Макулярное отек , атрофия диска зрительного нерва или пигментный ретинит были обнаружены у эти четыре глаза с плохим зрением .

Ни у одного глаза не было предоперационного воспаления в передней камере. У всех глаз через 3 дня и 1неделю после операции по удалению

катаракты наблюдалась некоторая степень водянистого воспаления . В 36 глазах уровень водянистых клеток все еще был 1+ через месяц после операции, в то время как в остальных 39 глазах воспаления не было. Водянистое воспаление полностью исчезло во всех глазах через 3 месяца после операции. Степень водянистого воспаления как через 3 дня, так и через 1 неделю после операции не имела никакой корреляции с предоперационной активностью ревматоидного артрита, о чем свидетельствовали показатели количества лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов, сыворотки крови, уровни С-реактивных белков или сывороточные титры ревматоидного фактора. Другими словами, более высокая активность ревматоидного артрита не обязательно приводила к более выраженному воспалению водянистой влаги сразу после имплантации интраокулярной линзы.

Наличие или отсутствие водянистых клеток через 1 месяц после операции сопоставляется с дооперационными сывороточными титрами ревматоидного фактора, скоростью оседания эритроцитов, уровнем С-реактивного белка в сыворотке крови и количеством лейкоцитов . Пациенты без водянистых клеток имели более низкие титры ревматоидных факторов (медиана 17 МЕ/мл), в то время как пациенты с водянистыми клетками имели более высокие титры (медиана 231 МЕ/мл). Разница между титрами в двух группах была статистически значимой ($p=0,0019$, U-критерий Манна-Уитни). Когда пациенты с водянистыми клетками были разделены далее произвольно на две группы: одну группу (семь пациентов) с титрами ревматоидных факторов 200 МЕ/мл или выше и другую группу (четыре пациента) при титрах 100 МЕ/мл или ниже у трех пациентов из четырех с более низкими титрами был сахарный диабет . Это указывает на то, что стойкое водянистое воспаление у этих пациентов с низкими титрами ревматоидных факторов может быть связано с сахарным диабетом.

Скорость оседания эритроцитов, уровень С-реактивного белка в сыворотке крови или количество лейкоцитов не коррелировали с наличием или отсутствием

водянистых клеток через 1 месяц после операции. Десяти пациентам была проведена операция по удалению катаракты на обоих глазах отдельно. Наличие или отсутствие водянистого воспаления через 1 месяц после операции было одинаковым на обоих глазах у всех 10 пациентов. Когда для статистического анализа был выбран один глаз, прооперированный ранее, у пациентов, перенесших операцию на обоих глазах, персистенция водянистых клеток 1 месяц после операции имел значимую корреляцию (точный критерий Фишера, $p=0.0391$, критерий χ^2).

Многофакторный анализ данных показал, что титр ревматоидного фактора был более значимым фактором для определения стойкого водянистого воспаления, чем разница в хирургическом вмешательстве ($p=0.0008$ против $p=0.0046$, множественный регрессионный анализ).

Известно, что сывороточные титры ревматоидных факторов, скорость оседания эритроцитов и сывороточные уровни реактивов острой фазы, включая С-реактивный белок, коррелируют с активностью ревматоидного артрита. Пациенты с более высокими титрами ревматоидного фактора, увеличением скорости оседания эритроцитов и повышением уровня С-реактивного белка имеют более тяжелое и прогрессирующее заболевание с внесуставными проявлениями.

Уровни СРБ были значительно повышены в сыворотке крови и слезной жидкости пациентов с РА и катарактой по сравнению с контрольной группой ($p < 0.01$). Это указывает на системное и локальное воспаление у больных. Интерлейкин-6 (IL-6): Концентрации IL-6 в сыворотке крови и слезной жидкости также были значительно выше у пациентов с РА и катарактой ($p < 0.01$). Повышенные уровни IL-6 коррелировали с тяжестью катаракты. Интерлейкин-1 β (IL-1 β): Уровни IL-1 β в сыворотке крови и слезной жидкости были повышены у больных РА и катарактой, что свидетельствует о роли этого маркера в воспалительном процессе, связанном с катарактой ($p < 0.05$)

(1-рисунок). Фактор некроза опухолей альфа (TNF- α): Повышенные концентрации TNF- α обнаружены как в сыворотке, так и в слезной жидкости у пациентов с РА и катарактой по сравнению с контрольной группой ($p < 0.01$), что подтверждает его участие в патогенезе заболевания. Полученные результаты показывают, что у пациентов с РА и осложненной катарактой наблюдаются значительно повышенные уровни СРБ, IL-6, IL-1 β и TNF- α как в сыворотке крови, так и в слезной жидкости. Эти маркеры воспаления могут служить индикаторами тяжести воспалительного процесса и степени прогрессирования катаракты у данной группы пациентов. Повышенные уровни СРБ подтверждают наличие системного воспалительного процесса, что коррелирует с обострением катаракты, интерлейкины играют ключевую роль в воспалении и их повышение указывает на активное воспаление как в организме в целом, так и локально в глазу, повышение TNF- α подтверждает участие этого цитокина в патогенезе воспалительных осложнений, таких как катаракта у пациентов с РА.

Заключение: Удаление катаракты и имплантация интраокулярной линзы, по-видимому, являются безопасными процедурами для пациентов с ревматоидным артритом. Лучший способ избежать стойкого

послеоперационного воспаления у пациентов с ревматоидным артритом - отложить операцию по удалению катаракты и подождать, пока активность заболевания не снизится.

Список цитируемой литературы

1. Кадирова, А. М., Тулакова, Г. Э., Отамуродов, Д. А. Применение закрытой витрэктомии в лечении травматических гемофтальмов. //In Последние тенденции в области науки и образования. 2022: 355–359
2. Долиев, М., Тулакова, Г., Анарбаев, Ф.. Эффективность лазеркоагуляции центральной серозной хориоретинопатии. //Журнал Вестник врача, 2015; 1(04): 27–28.
3. Сабирова, Д. Б., Тулакова, Г. Э., Эргашева, Д. С. Комплексное лечение диабетической макулопатии путем применения пептидного биорегулятора "Ретиналамин" и лазеркоагуляции сетчатки. //Точка зрения. Восток- Запад, (2017); (2): 114–116.
4. Сабирова, Д. Б., Искандаров, Ш. Х., Косимов, Р. Э., Эргашева, Д. С., Юсупов, А. А. Совершенствование лечения герпетических кератитов с использованием озона в виде газа через очки аппарата " Орион-си". //Российский общенациональный офтальмологический форум. 2015; (1):159–163.
5. Сабирова, Д. Б., Облоёров, И. Х., Хазратова, Д. Ф. Клинико- эпидемиологические особенности весеннего катара и лечение иммунокорригирующими средствами. //Научные исследования, 2019: 52.
6. Тулакова, Г. Э., Сабирова, Д. Б., Хамракулов, С. Б., Эргашева, Д. С. Отдалённые результаты ксеносклеропластики при миопии высокой степени. //Научный форум. Сибирь, 2018. 4(1): 80–84.

7. Юсупов А. А., Бобоев С. А., Тулакова Г. Э. Специфика хирургического лечения катаракты у больных ревматоидным артритом // Журнал биомедицины и практики. 2022;7 (2).
8. Юсупов А. А., Тулакова Г. Э. Особый подход к хирургическому лечению катаракты у больных ревматоидным артритом. // *Advanced ophthalmology*. 2023; 1(1): 183–186. 10.
9. Tulakova Gavkhar Elmurodovna. Specificity of Surgical Treatment of Cataract in Patients with Rheumatoid Arthritis. // *Spanish journal of innovation and integrity*. 2022/12 (13). ISSN: 2792–8268 Volume: 13, December-20
10. Тулакова Гавхар Элмурадовна .Ревматоид артритнинг кўздаги клиник кўриниши// *Биология ва тиббиёт муаммолари* 2024 №1(151) 444-450.